

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА “ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ

Шаакрамов К¹., Ахмедов А.²

¹И.ф.н., доц., “ТИКХММИ” МТУ;

²PhD, доц., “ТИКХММИ” МТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517135>

Аннотация. “Яшил” иқтисодиётга ўтишда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиши, халқ фаровонлигини ошириши, атроф-муҳит муҳофазасини таъминлаши миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантириши ва модернизация қилишда муҳим омили бўлмоқда.

Ключевые слова: фактор модернизации национальной экономики, переход на “зелёную” экономику, бережное отношение к природным ресурсам, охрана окружающей среды, особенности устойчивого развития национальной экономики.

Аннотация. Переход на “зелёную” экономику, бережное отношение к природным ресурсам, повышение благосостояния народа, обеспечение охраны окружающей среды являются важными факторами устойчивого развития и модернизации национальной экономики.

Калит сўзлар: миллий иқтисодиётни модернизациялаш омили, “яшил” иқтисодиётга ўтиши, табиатни асраб-авайлаш, атроф муҳитни муҳофаза этиши, миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантириши.

Abstract. The transition to a “green” economy, careful use of natural resources, improving the well-being of the people, and ensuring environmental protection are important factors in the sustainable development and modernization of the national economy.

Keywords: factor of modernization of the national economy, transition to a “green” economy, careful attitude to natural resources, environmental protection, features of sustainable development of the national economy.

Ўзбекистон Республикаси табиий бойликларни кўпайтириш, асраб-авайлаш ва атроф-муҳит мусаффолигини сақлаш чораларини ҳар доим кўриб келган ва бу борада қатор Ҳукумат қарорлари қабул қилинган.

Аҳоли ҳаёти ва саломатлиги даражасини яхшилашнинг зарурий шарти сифатида Ўзбекистон – ижтимоий давлат, рақобатбардош миллий иқтисодиёт, хусусий тадбиркорлик ва мулк ҳуқуқи кафолатлари нормалари мустаҳкамланганлиги, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича бир қатор комплекс чора-тадбирлар белгиланганлигини ифодалаш мумкин. 2025 йилни Ўзбекистон Республикасида “Атроф-муҳитни асраш ва “яшил” иқтисодиёт” йили” деб эълон қилиниши бежиз эмас.

Бунга сабаблардан бири, сўнгги йилларда автомобиллар сони кўпайиб бориши, ҳар йили атмосферага катта ҳажмда саноат ва транспорт чиқиндиларини чиқарилаётгани ҳам ушбу масалани долзарблигини белгилаб беради.

Шу муносабат билан, республикада атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича қатор чоралар амалга ошириб келинмоқда, шаҳарсозлик фаолиятида жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади деган норма Янги тахрирдаги Конституцияда мустаҳкамланган. Аҳоли ва келажак

авлод учун экологик тоза ҳудудни сақлаб қолишнинг конституциявий кафолатлари яратилган.

Ушбу мақсадли вазифаларни янада кенг камровли ва фаоллик билан амалга оширишда “яшил” иктисодиётни иктисодий ривожланиш моделини республикада иктисодиётга тадбик этиш ахамиятли ва долзарблидир. Бу сайи-харакатлар республикада илгор хорижий тажриба асосида инсониятни Ер ресурсларига булган масъулиятли ва тежамкорлик муносабатини эътиборга олиб курилаётгани бежиз эмас.

Мамлакатимизда мазкур “яшил” иктисодиётни амалиётга тадбик этиш борасида катор амалий чора-тадбирлар қабул қилинган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори №ПК-4477 2019 й. 4.10.дан “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иктисодиётга утиш стратегиясини тасдиқлаш тугрисида”. Мазкур ҳужжатда Стратегиянинг асосий мақсади мамлакатда амалга оширилаётган тузилмавий ислохотларга «яшил» иктисодиёт тамойилларини интеграция қилиш орқали ижтимоий ривожланишга, иссиқхона газларининг ажратмалари даражасини пасайтиришга, иқлим ва экология барқарорлигига имкон берувчи мустаҳкам иқтисодий тараққиётга эришишдан иборат. Стратегия мақсадларига эришиш учун қуйидаги асосий вазифалар белгиланган:

- технологик модернизациялаш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш;

- давлат инвестициялари ва харажатларининг устувор йўналишларига илгор халқаро стандартларга асосланган «яшил» мезонларни киритиш;

- давлат томонидан рағбатлантириш механизмларини, давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш ҳамда халқаро молиявий институтлар билан ҳамкорликни фаоллаштириш орқали «яшил» иқтисодиётга ўтиш йўналишлари бўйича тажриба-синов лойиҳаларини амалга оширишга қўмаклашиш;

- таълимга инвестициялар киритишни рағбатлантириш, етакчи хорижий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобига «яшил» иқтисодиётдаги меҳнат бозори билан боғлиқ кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ривожлантириш;

- Оролбўйидаги экологик инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш чораларини кўриш;

- «яшил» иқтисодиёт ҳамда ташки иқтисодий алоқалар соҳасида, икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар тузиш орқали халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш.

Яна бир муҳим ҳужжат қабул қилинганлигини эътироф этиш лозим - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдан ПК-436 -сонли «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тугрисида»ги Қарори. Мазкур Қарор билан 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш Дастури қабул қилинди. Дастурнинг мақсади ва вазифалари ичида қуйидагилар белгиланган:

- технологик модернизация ва «яшил» технологияларни жорий этиш учун молиявий рағбатлантириш механизмларини ишлаб чиқиш, энергия тежаш ва самарадорлигини ошириш бўйича мақсадли кўрсаткичларни аниқлаш, иқтисодиёт тармоқларида энергия менежменти орқали энергия самарадорлигини сезиларли даражада ошириш;

- «яшил» иқтисодиётга ўтишнинг устувор йўналишларидан келиб чиқиб, худудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун зарур ресурс ва имкониятлар билан таъминлаш, иқлим ўзгаришига доир масалаларда давлат хизматлари қамровини кенгайтириш, «яшил» иқтисодиёт соҳасида аҳолининг иқтисодий фаоллигини ошириш орқали аҳоли ва маҳаллий жамоатчилик иштирокини кенгайтириш;

- «яшил» инвестицияларни қўллаб-қувватлаш, хусусий секторга кенг имкониятлар яратиш ва «яшил» инновацияларни жорий этишда хусусий инвесторларни қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат-хусусий шерикликни ва халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни кенгайтириш орқали «яшил» иқтисодиётга ўтиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва х.к.

Дастурда устувор йўналишлар ҳам белгиланган:

- табиий ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш;
- миллий иқтисодиётнинг табиий офатлар ва иқлим ўзгаришига нисбатан барқарорлигини мустаҳкамлаш;
- миллий иқтисодиёт, хусусан, саноатнинг «яшил» ва кам углеродли ривожланишини таъминлаш;
- инновацияларни жорий этиш ва самарали «яшил» инвестицияларни жалб қилиш;
- барқарор ва инклюзив «яшил» урбанизацияни ривожлантириш;
- «яшил» иқтисодиётга ўтиш даврида катта таъсир остида бўлиши мумкин бўлган аҳоли ва уларнинг яшаш жойларини қўллаб-қувватлаш.

Назарияда “яшил” иқтисодиётни 3та меъёр асосида талкин қилиш мумкин – чекланган маконда таъсир кучини сабабсиз кенгайтириш мумкин эмас;

- ресурсларни чекланган шароитида чексиз хохиш иродани қупайтириш мумкин эмас;

- Ер шарида барча нарсалар бир-бири билан яқиндан боғлиқдир.

Табиат ресурсларини чекланганлиги, уни қайта тулдиришга имконият йуклиги сабабли мазкур масаланинг муҳимлигини эътиборга олиш лозим. Айниқса, бугунги кунда, фан-техника тараққиётини кескин суръатлар билан ривожланиши ушбу масаланинг долзарблигини билдиради.

Бунда “яшил” иқтисодиёт табиий бойликларни сақлаб қолиш ҳамда аҳоли ҳаёти фаровонлигини ошириш уртасидаги оқилона мутаносибликни сақлаб қолиш муҳим урин тутишлиги эътиборга сазовордир. Айнан, хорижий мамлакатларнинг илгор тажрибасидан унумли фойдаланиб “яшил” иқтисодиёт миллий иқтисодиётни барқарор ривожланишида хизмат қилса мақсадга мувофиқдир.

Узоқ тарихдан маълумки, инсон табиатга нисбатан факат сарфлаш ва бир ёклама исрофгарчилик қилиб ёндашиб келган, шу билан инсон атроф муҳитга улкан ва қайтарилмас зарба бериб келган. Айнан шу даврда жаҳон ривожланган мамлакатларида “яшил” иқтисодиётни жамият ҳаётига қириб қилиши, ва кенг микёсида урин эгаллаши долзарб ва уз вақтида қилинган сайи-ҳаракатларидан бири булган.

“Яшил” иқтисодиёт доирасида “барқарор ривожланиш” тушунчаси 1987 йили БМТнинг Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда ривожланиш Халқаро комиссияси маърузасида илк номлана бошланди. Мазкур ҳужжатда тадбирлар режаси белгиланган бўлиб, у атроф-муҳитга зарар етказмаган ҳолда инсонни талабларини қондириб манфаатларини бажарилишига қаратилган эди.

Мазкур ҳужжатда “барқарор ривожланиш”ни урта таркибий қисми мутаносиблиги

шароитида юзага келишлиги эътироф этилган: яъни, иктисодий усиш, ижтимоий жавобгарлик ва экологик баланс. “Яшил” иктисодиётни мақсадли вазифаси – ушбу элементларни бир-бирига уйғунлаштириш ҳамда мавжуд зиддиятларни камайтиришдан иборат эди.

БМТнинг Бош Ассамблеясида ушбу дастурни амалга ошириш буйича ўнгдан ортик устувор йўналишни ишлаб чиқди:

“Яшил” иктисодиётни устувор йўналишлари қуйидагича – Иктисодий соҳада: қашоқликни йўқотиш, очарчиликни йўқотиш, мамлакатни индустриллаштириш, инновациялар, инфратузилма, муносиб иш ўринлари ва иктисодий ўсишни таъминлаш, масъулиятли ишлаб чиқариш ва истъеъмолни амалга ошириш, иктисодий нотенгликни камайтириш эди.

Экологик ҳолат – тоза сув, тоза экологик энергия, иқлим ўзгариши билан боғлиқ керакли бўлган тадбирий чораларни амалга ошириш, қуруқликда мавжуд экотизимни сақлаб қолиш, денгиз экотимини сақлаб қолиш ва ҳ.к.

Ижтимоий соҳада – одамларни соғломлиги ва мувофақиятини белгилаш, сифатли таълимга эришиш, гендер тенглик, самарали институтлар яратиш, халқаро ҳамкорликни келажак авлодларнинг манфаати йўлида олиб бориш ва ҳ.к.

2012 йили БМТнинг Экологик дастури доирасида қуйидаги принциплар шакллантирилган: - самарадорлик ва етарлилик принципи (табиий ресурслардан оқилона ва тежамкорлик асосида фойдаланиш);

- фаровонлик принципи (иктисодий ва ижтимоий, ЯИМни экология омили орқали кўриб чиқиш);

- тўғри бошқарув принципи (“тиниқ” иктисодиёт, масъулият, ягона бошқарув тизимини яратиш);

- Ер шарини соғлом принципи (атроф муҳитни тиклаш учун инвестициялар жалб этиш, табиатни хилма-хиллигини сақлаб қолиш);

- янги тизимнинг шиори: “...Биз Ер шарини оталаримиздан мерос қилиб олганимиз йўқ, биз уни фарзандларимиздан қарзга олганмиз...”.

“Яшил” иктисодиётни ривожлантириш хўжалик фаолиятини ташкил этиш билан биргаликда биомаконни ва одам цивилизациясини сақлаб қолиш ва ривожлантириш, ушбу сайи-харакатлар инсон ҳаёти фаровонлигини ошириш билан бирга биомаконни яхлитлиги ва таҳдидларсиз фаолият юритилиши билан боғлиқ бўлишини таъминлаш назарда тутилган эди. “Яшил” иктисодиёт тизимини йўналишлари: 1) қайта тикланадиган энергия манбаларини киритиш; 2) чиқиндиларни бошқариш тизимини такомиллаштириш; 3) сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш; 4) “соф” транспортни ривожлантириш; 5) қишлоқ хўжалигида органик деҳқончиликни ривожлантириш; 6) уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида энергия тежамкорлигини таъминлаш; 7) экотизимларни самарали бошқариш ва ҳ.к. Ўзбекистон сиёсати халқаро молия ташкилотлари билан ҳамкорликда давлат-хусусий шериклик асосида янги лойиҳаларни амалга оширишга қаратилгандир. Ушбу тадбирлар асосида 2030 йилга келиб қайта тикланадиган энергия манбалари улушини энергетика секторида 30 фоизгача кўпайтиришга имконият яратилади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати «яшил» иктисодиётга ўтиш жараёнини мамлакатнинг устувор йўналиши сифатида қабул қилиб тизимли равишда миллий иктисодиётга уни тадбиқ этилишига барча зарур шарт-шароитларни яратиб берди ва уларни амалиётга киритиб бормоқда. Ушбу тадбирлар режаси нафақат миллий

иктисодиётни барқарор ривожланишига замин яратиб қолмасдан, балки атроф-муҳитни софлилигини сақлаб қолишга, Ўзбекистон халқининг соғлом ва фаровон ҳаёт кечиришига асос бўлиб хизмат қилади деган умиддамиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иктисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-436 – сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иктисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПҚ-4477 – сон қарори.